

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782030>

УДК 347.2/.3

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ КАК КОРПОРАТИВНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ

Д.В. Панков,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Юриспруденция», профиль спец.
«Корпоративный юрист»

С.Б. Серенко,

научный руководитель,
доц. кафедры гражданского права, к.ю.н.,
ФГБОУВО «РГУП»,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье проведено исследование особенностей правового положения акций как корпоративных ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Автором проведен анализ основных особенностей процесса квалификации корпоративных правоотношений и места в них таких ценных бумаг как акции, их основных правовых характеристик и правил оборота.

Ключевые слова: ценная бумага, корпорация, акция, юридическое лицо, корпоративная ценная бумага, ликвидационная квота

PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF A SHARE AS A CORPORATE SECURITY PAPER

D.V. Pankov,

2nd year graduate student, ex. "Jurisprudence", special profile "Corporate
Lawyer"

S.B. Serenko,

Scientific Director,
Associate Professor Department of Civil Law, Candidate of Law,
FGBOUVO "RGUP",
Saint Petersburg

Annotation: The article studies the peculiarities of the legal status of shares as corporate securities in accordance with the norms of the current legislation of the Russian Federation. The author analyzes the main features of the process of qualification of corporate legal relations and the place in them of such securities as shares, their main legal characteristics and rules of circulation.

Keywords: security, corporation, share, legal entity, corporate security, liquidation quota

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ): «Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации» [1].

В то же время, выпуск акций, согласно статье 25 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), правомочны осуществлять исключительно акционерные общества [2]. Кроме этого, данной нормой установлено императивное требование к выпуску и обращению акций в бездокументарной форме. Исходя из этого, акция является именной эмиссионной ценной бумагой, которая в настоящее время может выпускаться исключительно в бездокументарной форме.

«Акции как ценные бумаги удостоверяют право их владельца претендовать на получении некоторой части прибыли компании или на имущество в случае, если она будет подлежать процедуре ликвидации» [3].

Все акции на сегодняшний день делятся на две основные категории: обыкновенные и привилегированные, первые из которых предоставляют собственнику право голоса на общих собраниях акционеров общества, право претендовать на долю собственности в случае ликвидации общества, а также получения части прибыли такой корпорации (дивидендов), пропорционально количеству и виду соответствующих акций.

На соотношение привилегированных акций по отношению к обычным указывает И.С. Шиткина в своей работе: «Основное различие между обыкновенными и привилегированными акциями заключается в

том, что последние ограничивают права их владельцев» [4]. В частности, дивиденды акционерного общества в первую очередь перечисляются владельцам привилегированных акций. Также, они раньше получают долю в имуществе компании при ее ликвидации, чем владельцы обыкновенных акций. Несмотря на это, собственники привилегированных акций ограничены в правах на участие в управлении обществом только голосованием по таким повесткам дня как реорганизация акционерного общества, а также его ликвидация, на что отдельно указывает Закон № 208-ФЗ.

Акция – это единственное удостоверение права членства в обществе акционерного типа. При формировании уставного капитала, выпуск акции может быть осуществлён только акционерными обществами, выступающими в данном случае эмитентами. Под уставным капиталом понимается номинальная стоимость акций акционерного общества, которые были приобретены акционерами.

Основными правомочиями участников корпорации (акционерного общества) являются право членства через участия в общих собраниях, управления делами общества через возможность создавать органы управления, право на получение части прибыли, а также ликвидационной квоты. При этом, сам юридический факт предоставления таких прав не зависит от количества акций и доли в уставном капитале.

Необходимо отметить, что «Под корпоративной ценной бумагой понимается эмиссионная ценная бумага, выпускаемая только корпорациями (корпоративными юридическими лицами) и фиксирующая право на участие в непосредственном управлении хозяйственной деятельностью корпорации и другие корпоративные права, имеющие имущественный и неимущественный характер» [5].

Среди основных общих и частных характеристик акции как ценной бумаги, в частности, как корпоративной можно выделить:

1) наличие ценности (акции обладают оборотоспособностью и выступают в гражданском обороте как предмет сделок). Кроме того, акции становятся предметом купли-продажи на открытых площадках (так называемых биржах), либо права по ним переходят иными способами (продажа обществу, преимущественное право приобретения иными участниками акционерного общества. Данное свойство отличает акцию от иных бумаг юридического лица);

2) изменение стоимости (у акции как ценной бумаги есть свойство волатильности, предусматривающее динамичное изменение ее стоимости на рынке в зависимости от прибыли акционерного общества);

3) отсутствие обязательств у владельца перед эмитентом акций. «В частности, в случае ликвидации организации акционер не становится должником по обязательствам общества» [6];

4) акция как ценная бумага является эмиссионной и может быть выпущена только корпорацией, что обуславливает ее корпоративный характер;

5) акция закрепляет корпоративное право на участие в делах акционерного общества, а также на управление им через созданные органы, а также иные корпоративные права (имущественные и неимущественные – право голоса, право на информацию и т.д.), что указывает на особенности акции как корпоративной ценной бумаги.

Рассматривая особенности акций как корпоративных ценных бумаг, которые закрепляют право участия в делах акционерного общества, можно также отметить и предоставляемую ими возможность, при наличии их определенного количества, оказывать прямое влияние на осуществление акционерным обществом предпринимательской и иной предусмотренной законом деятельности через голосование по вопросам повестки дня.

В частности, в соответствии с частью 1 статьи 55 Закона № 208-ФЗ акционер, обладающий в совокупности 10 и более процентов акций вправе инициировать проведение внеочередного общего собрания и лоббировать свои интересы.

При этом, обладание определенным количеством акций и прав, которые ими предоставляются, приводит в свою очередь к весьма качественным изменениям правового статуса их законного владельца.

Помимо так называемой в нормах гражданского права «триады полномочий» (владение, пользование и распоряжение) такие акции предоставляют и иные права, которые позволяют определять деятельность акционерного общества, а в некоторых случаях и контролировать ее. «При этом, чем большим количеством акций владеет конкретный акционер, тем большим процентом голосов обладает такой владелец акции при голосовании на общих собраниях» [7].

Принадлежащий таким акционерам корпоративный контроль, который проявляется как правило в двух тесно связанных между собой правомочиях: возможности избирать исполнительных лиц юридического лица и оказывать влияние на распоряжение юридическим лицом его имуществом, в правовой литературе рассматривается как самостоятельная имущественная ценность, которая принадлежит

отдельным акционерам, тождественно с акциями, рассматриваемыми как разновидность имущества [8].

В целом, корпоративные права характеризуют меру возможных требований к обществу, его должностным лицам и иным акционерам. Конкретное содержание прав владельца акции определяют принимаемые данным владельцем акций, другими акционерами, обществом, его органами и должностными лицами решения и совершаемые ими действия.

Отдельные элементы составляющих содержание акции корпоративных прав могут быть изменены помимо воли их владельца – по решению органов акционерного общества, иных участников или же в силу закона без вынесения решения суда.

«Наличие этого свойства обусловлено важнейшим этапом развитием корпоративных прав участника акционерного общества: заменой принципа единогласия на принцип простого и квалифицированного большинства и разработкой соответствующих правил, препятствующих необоснованному ущемлению прав миноритарных акционеров» [9].

Объем обладаемыми акциями влечет за собой качественные изменения в составе корпоративных прав. В статье 31 Закона № 208-ФЗ указывается, что каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав, что является верным утверждением. Это следует понимать только в том смысле, что владельцы равного количества обыкновенных акций наделяются одинаковыми потенциально возможными вариантами поведения, одинаковой мерой возможных требований к другим участникам корпоративных правоотношений.

Кроме того, эффективный механизм корпоративного управления не может в полной мере функционировать пока не будет создана необходимая правовая основа в виде реестра членов корпорации, деятельность по ведению которого отдельно регулируется статьей 8 Закона № 39-ФЗ. Реестры акционеров представляют собой базу данных, содержат в себе информацию о владельцах акций, эмитенте и самих бумагах и подлежат обновлению после каждой торговой сессии. Основная цель функционирования таких реестров – это учет лиц, имеющих долю в акционерном обществе и право на получение дивидендов или части имущества после ликвидации организации.

Таким образом, на основании изложенного, можно резюмировать, что акция – это корпоративная, эмиссионная ценная бумага, обращающаяся в бездокументарной форме, владельцем которой является

акционер – участник акционерного общества. Отношения между акционерным обществом и его участниками, между самими участниками корпоративной организации имеют уникальный характер, которые не охватываются только вещными или только обязательственными отношениями, а также носят корпоративный характер, выражающийся в возможности владельцев акций влиять на деятельность акционерного общества как корпоративного юридического лица.

Такие отношения представляют собой особую разновидность гражданско-правовых отношений и осуществляются в ходе участия в корпорации, управления делами корпорации, участия в создании первоначального капитала и распределении полученной прибыли.

Таким образом, В отличие от гражданско-правовых обязательственных правоотношений, которым присуще наличие кредитора и должника, момент совершения (окончания) прав, корпоративные отношения имеют длительный характер, состоящее из совокупности корпоративных прав, встречных, взаимосвязанных друг с другом обязанностей, исполнение которых на различных стадиях существования не прекращает действия корпоративного правоотношения в целом.

Список литературы

[1] О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ. // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/. (дата обращения: 15.04.2021 г.)

[2] Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/. (дата обращения: 15.04.2021 г.)

[3] Шестакова М. Поправки в регулировании рынка ценных бумаг. Новые виды акций, облигаций, а также измененный порядок эмиссии. / М. Шестакова. // ЭЖ-Юрист. – 2019. № 6. 124-127 с.

[4] Шиткина И.С. Корпоративное право: Учебник. / И.С. Шиткина. – Москва: Изд-во Статут, 2019. 389 с.

[5] Терепина В.А. Современные проблемы и перспективы развития корпоративных ценных бумаг. / В.А. Терепина. // International scientific review. – 2019. № 5. 9-13 с.

[6] Неверов А.В. Акция как ценная бумага. / А.В. Неверов. // Аллея науки. – 2019. № 1. 19-24. с

[7] Андреев В.К. Корпоративное право современной России. / В.К. Андреев, В.А. Лаптев. – Москва: Проспект, 2017. 352 с

[8] Николаев А.Г. Правовая природа акции как объекта корпоративных правоотношений. / А.Г. Николаев. // Аллея науки. – 2018. № 3. 27-33 с.

[9] Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем. / В.А. Лаптев. – Москва: Проспект, 2019. 216 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On the securities market: Federal Law of April 22. 1996 No. 39-FZ. // SPS "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/. (date of access: 15.04.2021)

[2] On joint stock companies: Federal Law of December 26. 1995 No. 208-FZ // SPS "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/. (date of access: 15.04.2021)

[3] Shestakova M. Amendments in the regulation of the securities market. New types of shares, bonds, as well as a modified procedure for the issue. / M. Shestakova. // EZh-Lawyer. – 2019. No. 6. 124-127 p.

[4] Shitkina I.S. Corporate Law: A Textbook. / I.S. Shitkina. – Moscow: Statut Publishing House, 2019. 389 p.

[5] Terepina V.A. Modern problems and prospects for the development of corporate securities. / V.A. Terepina. // International scientific review. – 2019. No. 5. 9-13 p.

[6] Neverov A.V. A share is like a security. / A.V. Neverov. // Science Alley. – 2019. No. 1. 19-24 p.

[7] Andreev V.K. Corporate law in modern Russia. / V.K. Andreev, V.A. Laptev. – Moscow: Prospect, 2017. 352 p.

[8] Nikolaev A.G. The legal nature of a share as an object of corporate legal relations. / A.G. Nikolaev. // Science Alley. – 2018. No. 3. 27-33 p.

[9] Laptev V.A. Corporate law: legal organization of corporate systems. / V.A. Laptev. – Moscow: Prospect, 2019. 216 p.

© Д.В. Панков, 2021

Поступила в редакцию 04.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Панков Д.В. Особенности правового положения акции как корпоративной ценной бумаги // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 87-94. URL: <https://ip-journal.ru/>